

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИТИКИ ДАННЫХ (R, EXCEL) ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Галимов Е. О.¹, Ольга Б. Цехан²

¹Магистрант специальности «Маркетинг»

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродно, Беларусь

²кандидат физических и математических наук, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20780596>

Abstract. *The effective use of data analytics is becoming a crucial factor for industrial enterprises in competitive markets. In B2B industrial marketing, data analytics transforms intuitive decisions into manageable processes. By extracting valuable insights from large amounts of structured data, these methods significantly enhance the accuracy and quality of management decisions, particularly in marketing. Drawing on a case study of a manufacturing enterprise, the paper applies correlation and regression analysis (using R and Excel) to assess relationships between production volume, price, and revenue. Clustering identifies distinct product groups, while Pareto analysis highlights the most profitable items, providing actionable insights for marketing strategy.*

Keywords: *data analytics, R, Excel, marketing, regression, clustering, forecasting, Pareto analysis, industrial enterprise*

Annotatsiya. *Ma'lumotlar tahlilidan samarali foydalanish raqobatbardosh bozorlarda sanoat korxonalarini uchun hal qiluvchi omilga aylanib bormoqda. B2B sanoat marketingida ma'lumotlar tahlili intuitiv qarorlarni boshqariladigan jarayonlarga aylantiradi. Katta hajmdagi tuzilgan ma'lumotlardan qimmatli tushunchalarni ajratib olish orqali ushbu usullar, ayniqsa marketingda, boshqaruv qarorlarining aniqligi va sifatini sezilarli darajada oshiradi. Ishlab chiqarish korxonasining amaliy tadqiqotiga tayanib, maqolada ishlab chiqarish hajmi, narx va daromad o'rtasidagi munosabatlarni baholash uchun korrelyatsiya va regressiya tahlili (R va Excel yordamida) qo'llaniladi. Klasterlash alohida mahsulot guruhlarini aniqlaydi, Pareto tahlili esa eng daromadli elementlarni ajratib ko'rsatadi va marketing strategiyasi uchun amaliy tushunchalarni taqdim etadi.*

Kalit so'zlar: *ma'lumotlar tahlili, R, Excel, marketing, regressiya, klasterlash, prognozlash, Pareto tahlili, sanoat korxonasi.*

Введение. В настоящее время объемы данных растут стремительными темпами. Чтобы добиться конкурентных преимуществ, оперативно реагировать на изменения на рынке и существенно повысить эффективность, необходимо провести анализ и обработку значительных массивов разнообразной информации. Для эффективного взаимодействия с такими объемами данных программистам требуется усовершенствовать инструменты, предназначенные для анализа этих данных. В данном исследовании рассматриваются возможности и практические аспекты использования инструментов RStudio и Microsoft Excel для сбора, обработки и анализа маркетинговых данных в целях повышения эффективности маркетинговых стратегий промышленных организаций.

Цель работы заключается в исследовании способов, с помощью которых аналитика данных, реализованная через RStudio и Excel, может повысить эффективность маркетинга промышленных предприятий.

Целенаправленное применение аналитических методов, базирующихся на статистическом моделировании, машинном обучении и обработке временных рядов в RStudio, позволяет оценить влияние маркетинговых мероприятий с учетом множества факторов, таких как сезонность, региональные особенности и изменение конкурентной среды. В то же время, Excel выступает как инструмент для проведения предварительной обработки данных, построения сводных таблиц и графиков, что облегчает интерпретацию результатов и координацию между департаментами [1].

Таким образом, применение интегрированных методик аналитики данных способствует следующим улучшениям: увеличение точности маркетинговых прогнозов; оптимизация распределения маркетингового бюджета; повышение качества целевого таргетинга и персонализации коммуникаций; ускорение принятия обоснованных управленческих решений за счет своевременной визуализации и интерпретации данных.

Microsoft Excel представляет собой универсальный программный продукт, активно применяемый для создания таблиц исходных данных, проведения расчетов описательных статистик, построения графиков и анализа трендов, а также реализации корреляционного анализа.

Процесс создания таблиц исходных данных в Excel предусматривает структурированное введение и систематизацию информации, что обеспечивает надежную базу для последующих вычислительных и аналитических операций. Особое внимание уделяется корректному форматированию ячеек, использованию заголовков и единому стандарту записи данных.

Для визуализации данных Excel предоставляет широкий спектр графических инструментов: линейные, столбчатые, точечные диаграммы и другие типы графиков. При построении графиков особое значение имеет построение трендовых линий с целью выявления направленности и динамики изменений показателей.

Корреляционный анализ в Excel реализуется посредством построения корреляционных матриц, вычисления коэффициентов корреляции и анализа взаимосвязей между переменными. Основными инструментами для выполнения этих задач служат функции CORREL и встроенный модуль анализа данных.

Методология. Использование R и RStudio как среды углубленного анализа данных предоставляет множество преимуществ, включая бесплатный доступ, открытый код и возможность воспроизводимости результатов. С помощью таких пакетов, как stats, forecast, tseries и ggplot2, исследователи и аналитики могут эффективно обрабатывать данные, выполнять сложные статистические анализы и визуализировать свои результаты. Эти характеристики делают R и RStudio идеальным выбором для профессионалов в области аналитики данных.

RStudio, в свою очередь, является интегрированной средой разработки (IDE), которая значительно упрощает работу с R. Интуитивно понятный интерфейс, панель для управления скриптами, консоль, просмотрщик переменных и графиков, а также удобные инструменты для отладки и управления проектами делают RStudio идеальной платформой для исследователей данных и инженеров. Совместное использование R и RStudio

позволяет создавать воспроизводимые аналитические пайплайны, от первичной обработки данных до построения сложных прогнозных моделей и интерактивных отчётов.

Применение R и RStudio в промышленном анализе данных может решать широкий спектр задач. К ним относятся, например, прогнозирование спроса на продукцию, мониторинг состояния оборудования и предсказательное обслуживание, оптимизация логистических цепочек, анализ причин производственного брака, а также оценка эффективности внедрения новых технологий. Возможность интеграции R с другими системами, такими как базы данных и облачные платформы, делает его универсальным решением для комплексного анализа данных на предприятии.

Промышленные предприятия, специализирующиеся на производстве композитных материалов, обладают **сложным высокотехнологичным производством полного цикла, объединяющим химию полимеров, механическую обработку и цифровое моделирование, что позволяет создавать конкурентоспособную продукцию с уникальным сочетанием легкости, прочности и долговечности для ключевых отраслей экономики.**

В работе описан фрагмент исследования для одного промышленного предприятия химической промышленности. Исходные данные – временные ряды помесечных данных с производства и продаж продукции предприятия в период с 2020 по 2025 гг. Обработка данных проводилась в статистическом пакете RStudio и программе Microsoft Excel.

Результаты исследования. Первичный анализ данных с целью выяснения свойств временного ряда (стационарность) и его структуры проведем на основе визуализации ряда. Для этого построим графики с помощью функции plot произведенной продукции, цены и дохода с реализации продукции в зависимости от различного вида продукции за период с 2020 по 2025 гг. Результаты динамики продукции 1 продемонстрированы в рисунках 1,2 и 3.

Рисунок 1 – Динамика производства продукции 1 за период с 2020 по 2025гг.

Динамика, изображенная на рисунке 1, характеризуется уравнением тренда $y = -0,3219 \cdot x + 15669$. Коэффициент при переменной времени x **отрицательный** ($-0,3219$), что указывает на **тенденцию к снижению** производства в среднем за рассматриваемый

период. Динамика производства продукции характеризуется слабо выраженной, но устойчивой тенденцией к снижению. Однако из-за низкого значения $R^2=0,2963$ этот спад не является доминирующей закономерностью – объемы продукции колеблются, возможно, под влиянием сезонности, рыночных или управленческих факторов.

Рисунок 2 – Динамика ценообразования на продукцию 1 за период с 2020 по 2025гг.

Уравнение линейного тренда: $y = -0,0001 \cdot x + 12,385$.

С практической точки зрения, уравнение является статистически и экономически незначимым – цена практически не меняется во времени.

За последние 6 лет цена на товар оставалась стабильной – значимого роста или падения не зафиксировано. Колебания носят случайный характер и не связаны с фактором времени. Это может свидетельствовать о насыщенном рынке с устоявшейся ценой; отсутствии инфляционного давления на данный товар; жесткой конкуренции, не позволяющей изменять цену.

Рисунок 3– Динамика дохода с реализации продукции 1 за период с 2020 по 2025гг.

Динамика, изображенная на рисунке 3, характеризуется уравнением тренда: $y = -2,1766 \cdot x + 105645$. Коэффициент при переменной времени x отрицательный ($-2,1766$), что указывает на тенденцию к снижению выручки в среднем за рассматриваемый

период. Коэффициент детерминации согласно данной динамики составляет 0,2065. Динамика выручки характеризуется слабо выраженной тенденцией к снижению. Однако из-за низкого значения R^2 (20,7%) этот тренд не является доминирующим – фактически значения выручки сильно колеблются. Стабильная цена и медленно падающий объём производства объясняют лишь часть вариации выручки.

Для оценки тесноты связи между ресурсами воспользуемся корреляционным анализом, выполненным в Excel. На основе собранных данных была построена корреляционная матрица для показателей продукции 1. Коэффициент корреляции между объёмом производства и ценой составил 0,317, между объёмом производства и товарной продукцией в новых условиях – 0,896, а между ценой и товарной продукцией – 0,698.

Для проверки статистической значимости связей при уровне значимости $p = 0,01$ и объёме выборки $n = 72$ с помощью Excel было рассчитано критическое значение коэффициента корреляции, которое составило 0,306. Сравнение с фактическими коэффициентами показало, что все они превышают критическое значение, следовательно, выявленные корреляционные связи являются статистически значимыми.

Согласно шкале Чеддока [2], связь между объёмом производства и ценой (0,317) – умеренная, между ценой и товарной продукцией (0,698) – заметная, а между объёмом производства и товарной продукцией (0,896) – высокая. Таким образом, ни одна из выявленных связей не является слабой.

Для продукции 1 была построена множественная регрессионная модель, в которой зависимой переменной выступает доход (товарная продукция в новых условиях, тыс. руб.), а независимыми переменными — объём производства (тонны) и цена (руб./т). По результатам анализа получено следующее уравнение: $\text{Доход} = -8952,64 + 6,07 \times \text{Объём} + 1477,30 \times \text{Цена}$

Таблица 1. Результаты регрессионного анализа (линейная модель)

Параметр	Коэффициент	Стандартная ошибка	t-статистика	p-значение
Константа	-8952,64	223,27	-40,10	1,53E-49
Объём производства, т	6,07	0,09	67,35	1,11E-64
Цена, руб.	1477,30	35,75	41,32	2,08E-50

Все коэффициенты статистически значимы на уровне $p < 0,001$, т.е. оба фактора значимо влияют на доход. Характеристики модели: множественный $R=0,9961$, R -квадрат=0,9923, скорректированный R -квадрат=0,9921, F -статистика= 4450,74 ($p < 0.001$), стандартная ошибка модели=271,42 свидетельствуют о том, что построенная регрессионная модель обладает очень высоким качеством и отличной объясняющей способностью (99,23%). При увеличении объёма производства на 1 тонну (при фиксированной цене) доход возрастает на 6,07 тыс. руб. При увеличении цены на 1 рубль (при фиксированном объёме) доход возрастает на 1477,30 тыс. руб. (1,48 млн руб.).

Обсуждение и выводы. В связи с разнообразием выпускаемой продукции предприятиями Беларуси был проведён кластерный анализ (иерархический метод и k -средних в RStudio). Выделено три кластера видов продукции (рисунок 6 – тепловая карта с дендограммой).

Рисунок 6 – Дендограмма кластерного анализа видов продукции, производимых предприятием

Цветовая шкала отражает стандартизированное отклонение от среднего: красный – выше, синий – ниже. Первый кластер включает продукты со значениями выше среднего, второй – со смешанным профилем (высокие и низкие показатели), третий – с показателями, близкими к среднему уровню. Полученная группировка позволяет дифференцировать ассортимент для целей маркетингового планирования.

Произведем расчет удельного веса каждого продукта в общем объеме продукции. Для визуализации данных построена диаграмма Парето для продукции, выпускаемой предприятием (рисунок 7):

Рисунок 7– Диаграмма Парето по видам продукции производимыми предприятием

На диаграмме Парето наглядно видно, что наибольшую часть от выпускаемой продукции составляет продукция 7 и составляет 34.62% от общей продукции за период с 2020 по 2025гг., наименьшую часть составляет продукция 9, которая составляет 0,05% за аналогичный период.

Аналитика данных (корреляция, регрессия, кластеризация) в RStudio и Excel трансформирует массивы операционных данных в конкретные маркетинговые стратегии.

При этом RStudio эффективен для углублённого статистического моделирования, а Excel — для визуализации и базового анализа.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Буре В. М., Парилина Е. М., Седаков А. А. Методы прикладной статистики в R и Excel. – 4-е изд. – СПб. : Лань, 2023. – 152 с.
2. Орлов А. А., Орлов А. И. Коэффициенты корреляции: шкала Чеддока и значимость // Контроллинг. – 2024. – № 4 (94). – С. 28–37. – EDN XLHXMY.